

АНТОНИМЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611629>

Парпиева Нафиса Садиковна

Преподаватель

*Педагогический институт Андижанского государственного
университета, г. Андижан, Узбекистан*

Исломов Илхомиддин Мадрайимович

Преподаватель

*Педагогический институт Андижанского государственного
университета, г. Андижан, Узбекистан*

Аннотация. В данной статье рассматривается употребление стилистических фигур контраста, как антитеза и оксюморон. Целенаправленная и систематическая работа по изучению антонимов в художественной литературе.

Ключевые слова: контраст, антитеза, оксюморон, антоним, стилистическая функция.

Annotation. This article discusses the use of stylistic figures of contrast as an antithesis and an oxymoron. Purposeful and systematic work on the study of antonyms in fiction.

Key words: contrast, antithesis, oxymoron, antonym, stylistic function.

В художественной литературе слова с противоположными значениями используются писателями как яркое выразительное средство. Автор смотрит на жизнь через призму контрастов и противоположностей. Это, прежде всего, обусловлено цельным восприятием действительности.

Антитеза тесно связана с противоположными словами. Их стилистической функцией является выражение антитезы, которой широко пользуются писатели и поэты в своих произведениях.

Например:

И все трепетало и пело вокруг,

И я не узнала - ты враг или друг,

Зима это или лето.

Я улыбаться перестала,

Морозный ветер губы студит,

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

(«...И мне показалось, что это огни...»)

Лингвисты выделяют виды антитезы. Крылатые выражения классиков мировой и русской литературы также часто построены на антонимии: *Кто не знает чужих языков, не имеет понятия и о своем* (И.В. Гете); *Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех* (Ф. Ларошфуко); *Для хороших актеров нет плохих ролей* (Ф. Шиллер); *У сильного всегда бессильный виноват* (И. Крылов); *Дома новы, но предрассудки стары* (А. Грибоедов); *И ненавидим мы, и любим мы случайно.* (М. Лермонтов).

Вот как описывает Н. Гоголь гостиницу, в которой остановился Чичиков: *«Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности; она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выштукатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краской...»* («Мертвые души»).

Антонимы с временным значением показывают последовательность событий. Например, И. Тургенев в повести «Муму» пишет о Герасиме: *«Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока».*

Многочисленная антитеза является сложной, так как она может состоять из нескольких пар слов, противоположных по смыслу.

Например:

*И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.*

(М. Лермонтов).

Использование антонимов для усиления выразительности является особенностью некоторых авторов, а также сформирует представление необычности их слога и мировоззрения. [1, 544 с.] Так, М. Ю. Лермонтов во время редактирования своих произведений заменял противоположные слова на нейтральные слова с целью сделать речь своих героев более выразительной и контрастной.

Например: *В одно прекрасное утро я умру. В один прегадкий вечер имел несчастье родиться.*

Большой выразительностью обладают стихотворные строки, где присутствует антитеза.

*Взял у осени ненастье,
У весны – благоуханье.
У народа взял я счастье
И безмерное страданье.
(Дрожжин С.Д. "Деревня")*

Описание природы и человеческой жизни придают стихотворению необыкновенный лиризм и выразительность.

*Уходи, Зима седая!
Уж красавицы весны
Колесница золотая
Мчится с горной вышины.*
(Майков А.Н. "Весна")

В этих стихотворениях антитеза основана на антропоморфизме. Времена года изображаются поэтом в виде двух женщин: старой "седой Зимы", и молодой, "красавицы Весны".

Из вышесказанного следует, что основная функция антитезы как стилистической фигуры контраста – выражение резкого противопоставления и контрастного сравнения двух предметов, явлений, действий.

С помощью антонимов писателям удаётся раскрыть противоречивость некоторых явлений. Так, А. Т. Твардовский описывает русского человека рядом антонимов: [2, 315 с.]

*То серьёзный, то потешный, нипочём, что в дождь, что в снег, – он идёт,
святой и грешный, русский чудо-человек.*

В публицистике антонимы нередко употребляются для создания контраста. Публицисты достаточно часто обращаются к антитезе, так как она добавляет экспрессию речи.

В художественных произведениях слова с противоположным значением содержатся в антитезах в стихотворениях.

Например: *Да здравствует солнце! Да скроется тьма!*

Во многих пословицах и поговорках также можно встретить антонимы. Противоположные слова выражают контраст пословиц и поговорок устного народного творчества. [3, 544 с.] С помощью этого контраста на примере пословиц и поговорок воспитывается молодое поколение.

Например:

*Ученье – свет, а неученье – тьма.
Старый друг лучше новых двух.
На языке медок, а на сердце ледок.
Весенний дождь растит, а осенний – гноит.
Весною сверху печет, а снизу морозит.
Глазами плачет, а сердцем смеется.
Рубашка беленькая, а душа черненькая.*

Для наибольшей выразительности писатели и поэты часто используют сопоставление антонимов в названиях произведений.

Например: *«Отцы и дети» И. Тургенева; «Война и мир» Л. Толстого; «Толстый и тонкий» А. Чехова; «Живые и мёртвые» К. Симонова, «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковского.*

Л.Н. Толстой в рассказе «После бала» противопоставляет события. Автор описывает внешний вид героев, показывает место и время событий, читатель погружается в этот рассказ в противоположные события. Прекрасные, яркие впечатления один за другим уступают место мрачным событиям.

Отношения контрастности выражается не только антитезой, но и таким средством языка, как оксюморон, в основе которого лежит явление антонимии. [3,400 с.]

Оксюморон – стилистический приём речи, особенность которого выражается в появлении нового понятия посредством соединения контрастных по значению слов. Как правило, слова, которые соединяются с помощью оксюморона, не являются антонимами в широком смысле этого термина. Причина тому – разные части речи.

Например: *«Дорогая дешёвизна»; «Крупные мелочи»; «Неудобные удобства».*

Оксюморон в литературных произведениях встречается не так часто, как антитеза. Отличительным свойством данной стилистической фигуры является соединение двух понятий, противоречащих друг другу, исключая одно другое.

*Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье...*

А.С. Пушкин

Оксюморон "пышное увяданье" основан на соединении таких противоречивых признаков, как цветенье, красота, роскошь, благоуханье природы и ее увяданье, засыхание, затишье. Названный оксюморон часто проходит для детей бесследно и представляется красивой, но малопонятной фразой.

Нужно отметить большое количество произведений, основанных на контрасте, включающих антонимы и контекстно противопоставляемые слова, образующие антитезы и оксюмороны. Все это нельзя обойти стороной. Необходимо, по возможности, чаще организовывать наблюдения за словами с противоположным значением. [4, 160 с.] При этом совершенно не обязательно учить детей оперировать терминами "антонимы", "антитеза", "оксюморон".

Функции антонимов не заключаются только в выражении противопоставления. Некоторые пары слов с противоположным значением часто имеют фразеологический характер.

Например: *И стар и млад, и те и другие, рано или поздно.*

Антонимы тесно связаны с жизнью. Именно поэтому они нередко выражают смену различных явлений природы или чередование действий в жизни.

Например: *Помиримся и поссоримся. В 7 часов человеческий прилив, в 17 часов - отлив.*

Многозначность некоторых антонимов обуславливает применение слов с противоположным значением в каламбурах.

Например: *Где начало того конца, которым оканчивается начало? Было так поздно, что стало уже рано.*

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Введенская, Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 544 с.
2. Введенская, Л. А. Учебный словарь антонимов русского языка: – Москва: Феникс, 2011. – 315 с.
3. Голуб, И. Б. Дидактические материалы по русскому языку [Текст]: для 1-4 классов: Путешествие в страну слов. – М.: Гуманитарный Издательский центр «Владос», 1997. – 400 с.
4. Иванова, В. Н. Антонимия в системе языка [Текст]: Кишинев, 1982. – 160 с.